

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.

Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирзо

Улугбек, Самарканд Узбекистан. E-mail: djfmfarruh@gmail.com

Аннотация: Целью исследований является разработка и оценка конструктивных элементов сейсмоизоляции зданий на опорах "свая в трубе" с применением системы неупругих выключающихся связей, оценка сейсмической реакции и выбор рациональных параметров сейсмоизоляции.

Ключевые слова: сейсмоизоляции, вибростолы, сейсмических нагрузок

Интенсивное развитие гражданского и промышленного строительства в нашей республике, основная часть территории которой характеризуется повышенной сейсмической активностью, выдвигает весьма серьезные требования к проблеме обеспечения надежности и снижения материалоемкости сооружений. Оптимальное проектирование сооружений выдвигает естественную задачу обеспечения надежности не любой ценой, а при возможно минимальных затратах. Поэтому в последние десятилетия, наряду с традиционными способами повышения сейсмостойкости сооружений, основанных на повышении прочности конструкций и использовании пассивных систем сейсмозащиты, значительный интерес исследователей различных стран вызывает разработка способов обеспечения сейсмостойкости сооружений, связанных со снижением сейсмической нагрузки и, следовательно, сокращением расхода строительных

материалов и трудоемко Интенсивное развитие гражданского и промышленного строительства в нашей республике, основная часть территории которой характеризуется повышенной сейсмической активностью, выдвигает весьма серьезные требования к проблеме обеспечения надежности и снижения материалоемкости сооружений. Оптимальное проектирование сооружений выдвигает естественную задачу обеспечения надежности не любой ценой, а при возможно минимальных затратах. Поэтому в последние десятилетия, наряду с традиционными способами повышения сейсмостойкости сооружений, основанных на повышении прочности конструкций и использовании пассивных систем сейсмозащиты, значительный интерес исследователей различных стран вызывает разработка способов обеспечения сейсмостойкости сооружений, связанных со снижением сейсмической нагрузки и, следовательно, сокращением расхода строительных материалов и т. рудоемкости.

В последние годы исследователи пришли к выводу, что устройство гибких связей в нижних частях зданий не может являться универсальным методом сейсмозащиты. Современные концепции заключаются в том, что гибкие опоры, как элементы сейсмоизоляции, могут быть эффективными лишь в комбинации с другими дополнительными устройствами и свойствами.

Одна из первых современных систем сейсмоизоляции - это система, представляющая комбинацию гибких стоек и жестких выключающихся элементов, несущих вертикальные нагрузки (Я.М. Айзенберг). Подобные системы оказываются эффективными, обеспечивая сейсмоадаптацию сооружений вследствие выключения жестких связей при короткопериодных землетрясениях. Исследования показали, что для повышения универсальности и надежности таких систем, учитывая, что сейсмические движения могут быть не только узкополосными, но и широкополосными, и что спектры могут содержать несколько максимумов, - целесообразно, чтобы сами выключающиеся элементы были неупругими, либо, помимо каскада упругих выключающихся элементов, в систему были бы включены демпфирующие элементы (гистерезисные или элементы сухого трения). Настоящее исследование посвящено разработке и экспериментальной проверке

сейсмостойкости систем сейсмоизоляции, представляющих собой комбинацию гибких свайных опор в трубе и выключающихся связей.

Эффективность данной системы сейсмоизоляции, по сравнению с ранее применявшимися, обуславливается совместным действием комбинации следующих факторов:

1. Гибкость системы в целом за счет применения гибких свай;
2. Переменная динамическая структура за счет выключения связей, что обеспечивает адаптивные свойства системы;
3. Неупругость выключающихся элементов, которые обеспечивают гистерезисное рассеяние энергии;
4. Опираие свай на относительно большой глубине, где сейсмические ускорения значительно ниже, чем на поверхности;
5. Образование нелинейных систем с жесткой характеристикой в случае соударения свай с трубой, что обеспечивает дополнительные адаптационные свойства.

Целью исследований является разработка и оценка конструктивных элементов сейсмоизоляции зданий на опорах "свая в трубе" с применением системы неупругих выключающихся связей, оценка сейсмической реакции и выбор рациональных параметров сейсмоизоляции.

Для достижения этой цели были поставлены следующие основные задачи:

1. Проведение статических (в качестве первого этапа) испытаний системы сейсмоизоляции "свая в трубе" с неупругими выключающимися связями с доведением их до разрушения. Построение фактических диаграмм деформирования "нагрузка-перемещение", необходимых для анализа сейсмической реакции зданий;

2. Экспериментальная оценка поведения системы сейсмоизоляции типа свайного фундамента в трубе с неупругими выключающимися связями при динамических нагрузках (определена в качестве второго этапа исследований и будет приведена во второй части монографии). Изучение диссипативных характеристик системы до и после выключения связей.

3. Построение расчетных моделей для определения сейсмической реакции сооружений, оснащенных рассматриваемой системой сейсмоизоляции с учетом результатов экспериментальных исследований;

4. Исследование сейсмической реакции системы сейсмоизоляции при различном спектральном составе ожидаемых сейсмических воздействий;

Литературы.

1. Айзенберг Я.М. и др. Адаптивные системы сейсмозащиты сооружений. М., 1978. 248 с.

2. Поляков С.В. Последствия сильных землетрясений. М., 1978. 311 с.

3. Farrukh Madiev, Sodiq, Rahmonkulov; ,Standardization of traffic,Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19),1,03,135-139,2020,Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of ...

4. F. Z. Chorshanbayev, Ch. O. Meliyeva, A. Ziyatova; , "Shaharsozlik normalari va qoidalari asosida turar-joylarini, inshootlarini o'rganish hamda loyitsalash", Modern scientific challenges and trends, 92, 2018, 19-26, 2018, issue 11 part 1 december 2018 Collection of Scientific Works WARSAW

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686